

ПРОЯВЛЕНИЕ ФЕНОТИПА У КОРОВ ГОЛЬШТЕЙНСКОЙ ПОРОДЫ ГЕРМАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА

Шакиров Кахрамон Джурабаевич

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928635>

Аннотация. В статье приведены результаты проявления фенотипических показателей коров голштинской породы германской селекции разных конституционных типов в условиях жаркого климата Узбекистана.

Ключевые слова: корова, голштейнская порода, конституция, генотип, содержание и кормление, продуктивность, биологические признаки, жаркий климат.

Abstract. In the article are given the results of appearance of phenotype cow indexes of goldstone breed of German selection with different constitution types in the Uzbekistan hot climate.

Keywords: cow, Holstein breed, constitution, genotype, housing and feeding, productivity, biological traits, hot climate.

Аннотация. Мақолада Германия селекциясига мансуб голштин зотли сизирларнинг турли конституция типларига хос фенотипик кўрсаткичларини Ўзбекистоннинг иссиқ иқлими шароитида намоён бўлиши натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: сизир, голштин зоти, конституция, генотип, сақлаш ва озиқлантириши, маҳсулдорлик, биологик хусусиятлар, иссиқ иқлим.

Актуальность. В условиях интенсивного полеводства Ташкентской области является актуальной проблемой создание племенной базы голштейнской породы, проявление породных, продуктивных качеств и биологических свойств коров разных конституционных типов.

В настоящее время животноводство и особенно скотоводство в подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах развивается в достаточно ускоренном темпе. Среднегодовой рост поголовья скота и объемов производства продукции животноводства составляет 3-7 процентов. За последние 10 лет численность скота увеличилась на 76,0%, в том числе коров 62,0%, производство молока на 30,5% и мяса 29,3%.

Цель и задачи. Целью и задачей животноводство по дальнейшему развитию является завоз улучшающих пород, создание репродуктивных хозяйств, увеличение их численности. Методом чистопородного разведения использовать скот для скрещивания с местной черно-пестрой породой и повышения её продуктивности (1, 2 3).

Материалы и методы. Объектом исследования являются коровы голштейнской породы германской селекции крепкой и нежной конституции. Животных содержали в помещениях облегченного типа с естественной вентиляцией в боксах и на площадках свободно выгульного типа.

Кормление было однотипное, нормированное во все сезоны года. Изучали уровень молочной продуктивности, развитие, экстерьерные и биологические признаки.

Результаты исследования. Опыт проводили в племенном фермерском хозяйстве «Милк-агро» Ташкентской области Зангатинского района с коровами гольштейнской породы германской селекции. Состав однотипного рациона состоял из 65-70% сочных, 18-25% концентрированных и 10-12% грубых кормов. За период III лактации коровы нежной конституции израсходовали кормов по питательной ценности: кормовых единиц 4765, сухого вещества 5795 кг, обменной энергии 57446 МДж и периваримого протеина 739 кг. Коровы крепкой конституции соответственно 6455, 7633 кг, 68091 МДж, 989 кг. Климатические стресс факторы отрицательно действовали на поедаемость кормов коровами разных конституционных типов.

За период адаптации вовремя I, II и III лактации наблюдали развитие и молочную продуктивность коров разного конституционального типа (таблица-1).

Таблица 1

Развитие и молочная продуктивность коров гольштейнской породы разного конституционального типа в период адаптации ($X \pm S_x$)

Показатель и	Нежная конституция			Крепкая конституция		
	Лактация			Лактация		
	I	II	III	I	II	III
Живая масса, кг	494,8±8,21	535,8±6,00	572,9±3,33	531,4±7,96 **	545,5±7,12	621,8±12,0 0**
Удой, кг	5132,2±21 2,4	5511,7±23 8,4	5132,1±27 5,2	5117,2±238 ,9*	6233,9±253 ,2*	6422,6±288 ,1*
Содержание жира, %	3,98±0,06	3,93±0,01	3,98±0,06	4,00±0,09	3,98±0,03	3,86±0,11
Молочный жир, кг	204,3±7,62	216,6±9,26	204,2±11,4 3	200,1±6,46	248,1±7,52	247,9±2,98
Коэффициент молочности	1037	1029	896	963	1143	1033

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01

Коровы нежной конституции по живой массе уступают во всех лактациях животным крепкой конституции. Однако по удою разница в пользу коров крепкой конституции составила во II лактации 722,2 кг (13,1%) и III лактации 1290 кг (25,1%).

Показатели коров III лактации к отношению родительского индекса по удою составляли соответственно 54,2 % и 66,6 % и по молочному жиру 50,4 и 61,3%. То есть наследственная продуктивность была выше у коров крепкой конституции.

Лактационные данные характеризуются высокой устойчивостью 96,8 и 98,8. Повышение суточного удоя (до 20,1-22,5 кг) наблюдалось в мае и сентябре, а снижение (от 19,1 до 14,0 кг) в летние месяцы. В остальное время суточной удой идет стабильно (19,4-19,9 кг).

Сказывается резко континентальный климат (летом жарко, зимой холодно) Узбекистана. Это отрицательно влияло на характер удоя коров, особенно с нежной конституцией. Летом у них повышалась температура тела и частота дыхания, а также пульс, у коров с нежной конституцией, а индекс теплоустойчивости был на уровне 80,0 а у

коров крепкой конституции 87,0. Сервис-период у коров первой группы 143 и межотельный 428 дня, а второй группы соответственно 120 и 405 дней.

В гематологических показателях в летний период также наблюдалась разница в пользу коров с крепкой конституцией. Объем гемоглобина был на уровне соответственно по группам 8,63 г/% и 10,40 г/%, количество эритроцитов 6,05 и 6,50 млн/мм³, количество лейкоцитов 10,0 и 9,85 тыс/мм³, окислительное-восстановительный процесс также проходил интенсивно (7,4%). Однако защитные функции организма к воздействию внешней среды были повышены как у первой, так и второй группах коров.

Завоз, содержание и эксплуатация коров гольштейнской породы обоих конституциональных типов в условиях жаркого климата Узбекистана показал высокий экономический эффект. Прибыль в среднем по группам на одну голову составила 1075 тыс и 1368 тыс сумов, рентабельность 35,5-36,3%.

Выводы

1. Завоз в Узбекистан животных гольштейнской породы германской селекции и создание репродуктивных стад и хозяйств актуально.

2. В жарких климатических условиях животные нежной конституции по развитию, продуктивности и устойчивости уступают животным крепкой конституции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Shakirov K.J. Genotype- environment in manifestation of productive potential of imported cows in the conditions of Uzbekistan's hot climate. // European Applied Sciences #5 2015, P. 41-42.
2. Носиров У.Н., Досмухамедова М., Шакиров Қ., Хожимуратов Ш. Импорт қилинган Венгрия ва Хитой голштин моллари сўт маҳсулдорлигининг I лактациясида намоён бўлиши. «Ж.Зооветеринария», №4, 2012, Б. 37-38.
3. Насыров У.Н., Шакиров Қ., Мамталиев Ш. Генотип-среда в проявлении продуктивного потенциала импортных коров в условиях жаркого климата Узбекистана. //Ж.«Зооветеринария», №4, 2015, С. 31-32.
4. Мамталиев Ш. Голштин зотли сигирларни иқлимлашиш жараёнида маҳсулдорлик сифатларини намоён бўлиши. // «Зооветеринария», Ж., №7, 2015, Б. 28-29.
5. Шакиров Қ. Немис голштин зотли турли конституция типидаги сигирлар сўт маҳсулдорлигини намоён бўлиши. Республикада чорвачиликни ривожлантириш ва суғориладиган майдонларда оукабоп экинларни етиштириш истикболлари. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент-2014, Б. 47-48.
6. Шакиров Қ., Абдурахмонов Ф. Германиядан импорт қилинган моллар сўт маҳсулдорлиги. “Агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари I-қисм. Тошкент-2014, Б. 68-70.
7. Шакиров К. Формирование фенотипа у коров разных конституционных типов гольштейнской породы в условиях жаркого климата Узбекистана. Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. Сборник материалов. XI Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2015, С. 117 –121.
8. Стакан Г.А. Значение взаимодействия генотипа со средой в
9. племенной работе с животными. Генетическая основа селекции животных. М. «Наука», 1964.